

Augusto Reynaldo, introdutor e difusor da arquitetura residencial moderna em Campina Grande-PB

Juliano Loureiro de Carvalho

Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU/UFBA, Arquiteto do IPHAN/SE
Pesquisador do grupo "Projeto e Memória" (UFPB)
E-mail: juliano_carvalho@hotmail.com.

Adriana Leal de Almeida

Mestranda do Programa de PPGAU/EESC//USP (bolsista Fapesp)
Arquiteta pesquisadora do grupo "Projeto e Memória" (UFPB)
E-mail: lalmeida@sc.usp.br.

Resumo

Pretende compreender a produção residencial do arquiteto Augusto Reynaldo Alves (1924-1958) em Campina Grande-PB na década de 1950. Entre seu ingresso no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco (1951) e seu falecimento (1958), ele realiza uma série de cinco projetos de residências na cidade. Pesquisas recentes têm apontado para a importância de se entender a difusão da arquitetura moderna brasileira para além dos grandes centros, na tentativa de reconstruir uma narrativa já consolidada (porém restrita), mas também se deparam com a dificuldade maior da destruição ou descaracterização desse patrimônio. O presente trabalho amplia as bases desse panorama, através de documentação gráfica projetual inédita. Além de contribuir para o reconhecimento da importância de Reynaldo nos desdobramentos da produção moderna de Recife (que vinha se consolidando com a chegada dos arquitetos Mario Russo, Acacio Gil Borsoi e Delfim Amorim), analisa sua trajetória e seu papel pioneiro na difusão local da arquitetura moderna, tema que começou a ser estudado recentemente.

Palavras-chave: Augusto Reynaldo. Campina Grande. Difusão da arquitetura moderna.

Abstract

This paper intends to understand the residential projects of the architect Augusto Reynaldo Alves (1924-1958) in Campina Grande-PB in the 1950's decade. From his entrance in Pernambuco Fine Arts School's course of architecture (1951) to his death (1958), he accomplishes a series of five projects of residences in that city. Recent researches indicate the importance of comprehending Brazil's modern architecture diffusion beyond major cities, in attempt to review a narrative already consolidated (however restricted), but they also come across the great difficulty represented by destruction or deep changes in such heritage. This paper enlarges the range of that panorama through previously unpublished blueprint material. In addition to contributing to the recognition of Reynaldo's importance in the outcomings of Recife's modern architecture (which was being consolidated at that time, through the arrival of architects Mario Russo, Acacio Gil Borsoi and Delfim Amorim), it analyzes his career path and the pioneer role he played in the diffusion of modern architecture in Campina Grande – a subject matter that has just started to be studied.

Keywords: Augusto Reynaldo. Campina Grande. Diffusion of modern architecture.

Augusto Reynaldo, introdutor e difusor da arquitetura residencial moderna em Campina Grande-PB

Introdução

Augusto Reynaldo Alves (1924-1958), nascido em Palmares-PE, iniciou sua atuação como arquiteto em Recife, anos antes de obter seu diploma oficial (em 1956). Em 1946, um ano depois de mudar-se para a cidade, começou a trabalhar como desenhista para o arquiteto licenciado Heitor Maia Filho¹, tio da sua então noiva. Nesse período, estagiou no Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis do Porto de Recife, e trabalhou como pintor, o que o levou a estudar artes plásticas em Paris, em 1947.

De volta ao Brasil, em 1951 ingressa no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP). Começa a trabalhar como desenhista no IPHAN, sob a direção de Ayrton da Costa Carvalho, engenheiro e professor de arquitetura brasileira na EBAP. Ainda estudante, elabora projetos de arquitetura e desenvolve o peitoril ventilado, “artifício arquitetônico de adaptação climática que se incorporou à arquitetura pernambucana ganhando inúmeras versões e usos nos anos posteriores” (ALVES, 2008, p.24-25; cf. HOLANDA, 1976, p.25).

Sua morte prematura (em desastre aéreo, quando viajava para Campina Grande a fim de visitar uma de suas obras) e a dificuldade de identificação de seus projetos anteriores à diplomação (que ele não podia assinar), são fatores que têm contribuído para eclipsar sua produção no contexto da difusão da arquitetura moderna em Pernambuco e em sua área de influência.

Das poucas referências sobre Reynaldo, podemos citar Naslavsky (2004), Amorim (2007) e Alves (2008) – que, em estudo específico sobre o tema, colige grande número de informações anteriormente inéditas e dispersas. Rocha e Queiroz (2007) são os primeiros a assinalar a presença de Reynaldo em Campina Grande, fazendo breves análises das residências Raimundo Alves da Silva², Bezerra de Carvalho e Loureiro Celino, e tentando quantificar sua obra na cidade. A partir desses trabalhos, do levantamento dos projetos existentes no Arquivo da Prefeitura Municipal de Campina Grande e de pesquisas de campo e entrevistas, buscamos contribuir para o entendimento da produção de Reynaldo e refletir sobre sua importância na produção moderna local.

Campina Grande na primeira metade do século XX.

Campina Grande aparece na década de 1950 como o 13º município mais populoso do país, com

¹ Professor e fundador da Escola de Belas Artes de Pernambuco.

² Chamada, naquele texto, de Vieira Silva.

173.206 habitantes, número expressivo se pensarmos que, em 1907, tinha apenas 17.041 habitantes³. Naquele ano, a chegada da estrada de ferro transformou o antigo entreposto comercial no grande mercado de algodão sertanejo e, depois, no pólo do comércio do interior da Paraíba e estados vizinhos.

Até a década de 1920, as transformações arquitetônicas e urbanas de Campina Grande são superficiais (CARVALHO et al, 2007). Nos anos de 1930, aparecem as primeiras edificações ligadas à modernidade arquitetônica, como por exemplo, o cinema Capitólio e o Grande Hotel. Também nesta época, se inicia uma série de reformas nos tecidos urbanos centrais, tocadas pelo poder público, com o apoio de grande parte da elite local, utilizando medidas como desapropriações, realinhamentos e controle sobre o gabarito mínimo das reedificações no que é então legalmente definido como centro.

Neste período, a forma arquitetônica predominante nas áreas centrais, mais ligadas ao comércio, é o *Art Déco*. Desconsiderando as ambigüidades que este termo traz, e sua diferenciação problemática em relação ao que se chama de *protomoderno*, *protorracionalismo*, *modernidade pragmática*, entre outros, percebemos uma produção relativamente homogênea na cidade (cujos primeiros exemplares citamos) e que em sua maioria tenta incorporar linhas racionais, de geometria pura, aerodinâmicas, ao mesmo tempo em que inicia a exploração das possibilidades do concreto armado. Examinando os projetos, observamos que, à exceção de exemplares como o Grande Hotel, a espacialização interna é tímida, e persiste a implantação sem recuos, suavizada apenas por poços de ventilação e iluminação (QUEIROZ, 2008).

Enquanto isso, a arquitetura residencial absorve de maneira incipiente a modernização representada pelo *Déco*. Embora exista uma produção residencial a ele ligada, a maioria das casas de moradia multiplica variações de um ecletismo inicialmente acadêmico, depois romântico, de influência decorativa inglesa, americana, etc. – chamados, localmente, de *bangalôs* ou *palacetes*, com coberturas complexas, de águas recortadas, bow-windows, alpendres de colunas decoradas, torreões etc. (CARVALHO, 2006).

³ “Estatísticas do Século XX” (www.ibge.gov.br).

Fig.01: Grande Hotel (1936-1942).
(Acervo Antonio F. Bióca)

Fig.02: Bangalô campinense (1948-49).
(Arquivo Público Municipal de Campina Grande)

Tal modelo de residência para a elite – e suas tentativas de reprodução em menor escala – permanece vigente no início dos anos 1950, como percebemos a partir dos projetos do arquivo da prefeitura. Trata-se de outra forma de modernização, em muitos aspectos mais efetiva do que o *Art Déco* das áreas centrais: agora, os exemplares mais ricos são construções isoladas no lote, com uma relação nova com o espaço exterior; há janelas, iluminação e ventilação em todos os cômodos; os elementos paisagísticos e os abrigos para automóvel se incorporam ao repertório; a especialização de funções e o zoneamento rompem com o modelo colonial – tudo isto acompanhado por uma exploração incipiente de novos materiais e técnicas.

Augusto Reynaldo e a difusão da arquitetura moderna em Campina Grande

Se entre 1930 e 1950 o *Art Déco* caracterizou a ambiência da zona comercial e da arquitetura institucional em Campina Grande, simbolizando seu “progresso”, no início dos anos 1950, outra vertente da modernidade arquitetônica se difunde na cidade – ao mesmo tempo em que se consolida nos panoramas nacional e internacional. Como mostraram Rocha e Queiroz (2007), a atuação de arquitetos de outros estados (principalmente de Pernambuco) tem papel relevante – dessa vez, também nas residências.

No final da década de 1940, encontramos o que até agora consideramos ser o primeiro projeto dessa outra vertente em Campina Grande: a Maternidade Municipal (autoria não identificada), inaugurada em 1951 pelo então prefeito Elpídio de Almeida. Nesse mesmo ano, é apresentado à Prefeitura projeto para a Sociedade Médica de Campina Grande, assinado pelo engenheiro Austro de França Costa e inaugurado em 1952. Nestas edificações, já aparecem pilotis, lajes planas expostas, janelas corridas e padronização de elementos construtivos. Ainda em 1952, identificamos o primeiro projeto residencial alinhado a esta linguagem, de autoria de Augusto Reynaldo – a residência do Dr. Bezerra de Carvalho, na época presidente da Sociedade Médica, o que demonstra seu gosto por esta arquitetura.

Fig.03: Maternidade Municipal, hoje.
Foto: Adriana Almeida

Fig.04: Sociedade Médica de Campina Grande.
(Arquivo da SMCG)

Nessa época, poucos arquitetos atuavam na cidade, todos licenciados (não-diplomados, mas reconhecidos como habilitados), como é o caso de Isac Soares e Josué Barbosa Pessoa. No entanto, estes ainda não apresentavam projetos filiados à produção moderna, fato que se modifica na década de 1950.

Em fins de 1952, encontramos o que parece ser o primeiro projeto do arquiteto-licenciado carioca (mas proveniente de Recife) Hugo Marques, na cidade, a residência para o menor José Marcus Giovanni Gioia – em relação direta com a arquitetura moderna praticada em Recife até então, antes da chegada de Borsoi, que contudo não teve repercussão local. Não identificamos se este projeto foi construído e nem Hugo Marques firmou escritório local, porém há na cidade uma série de projetos elaborados por ele nas décadas de 1950 e 1960, incluindo praticamente todos os prédios altos construídos nesse período, o primeiro deles em 1957, o Edifício Rique. Nos anos 1960, sem Augusto Reynaldo, aparecem outros arquitetos, como Tertuliano Dionísio e arquitetos que projetaram uma ou duas obras, a exemplo de Waldecy Pinto, Heitor Maia Neto e Mário Di Lascio.

Junto a esses arquitetos-licenciados, uma gama de engenheiros participou da difusão da arquitetura moderna em Campina Grande: Austro de França Costa, Lynaldo Cavalcanti, Max Hans Karl Liebig, Giuseppe Gioia e Glauco Benévolo de Benévolo. Eles se associavam ou contratavam desenhistas para conceberem seus projetos, entre os quais estão Geraldino Pereira Duda (autor de numerosos projetos, em especial na década de 1960), J. Anacleto Eloi, Walter Cordeiro de Lima e Adalgício Lima Filho.

Avançamos, neste texto, considerações sobre esta situação, a partir da análise da obra de Augusto Reynaldo. Mostraremos como sua produção residencial da década de 1950, com resultados de boa qualidade e aceitação pela população, foi parte fundamental da difusão dessa

arquitetura em Campina Grande, levantando questões como as relações entre projeto, obra construída e vínculos com a tradição.

Identificamos, no Arquivo da Prefeitura Municipal de Campina Grande (APMCG), quatro projetos residenciais elaborados pelo arquiteto: Severino Bezerra de Carvalho (1952), Amaro Fiuza Chaves (1955), Francisco Wanderley (1955) e José Celino da Silva (1957/58). Além destes, há mais dois possíveis projetos do arquiteto, a residência Raimundo Alves da Silva, da segunda metade dos anos 1950, e o Edifício Prata. No entanto, não encontramos os respectivos desenhos nos arquivos, nem seus primeiros proprietários. Estas atribuições são devidas a depoimentos orais, que muitas vezes se contradizem. De toda forma, assumimos a hipótese da autoria da Res. Raimundo Alves da Silva, e incluiremos neste texto sua análise e registro, dada a relevância do projeto na produção local, seu bom estado de conservação (ao contrário da maioria dos exemplares da cidade) e suas características similares à produção de Reynaldo.

Residência Bezerra de Carvalho (1952)

O primeiro projeto da casa do médico Severino Bezerra de Carvalho foi apresentado à Prefeitura em 1951, assinado por Austro de França, engenheiro civil de ampla atuação local desde a década anterior. Era uma versão menos decorada dos bangalôs em voga – uma arquitetura próxima aos padrões do contexto, vagamente diferenciada por uma organização menos compacta.

Fig.05. Primeiro projeto para a residência Bezerra de Carvalho, 1951. Fachada. (APMCG)

Fig.06. Primeiro projeto para a residência Bezerra de Carvalho. Planta baixa. (APMCG)

Em junho de 1952, a prefeitura aprova a substituição deste projeto por outro, com a identificação do *Studio Técnico Augusto Reynaldo*, sob responsabilidade técnica do engenheiro pernambucano Rubens Borges Bezerra – primo do proprietário, que lhe indicara a contratação de Reynaldo. A ampla casa (363m²) aproveita as dimensões do terreno em seu desenvolvimento predominantemente horizontal (com uma série de pequenos desníveis). Como no primeiro projeto,

fica isolada no meio do lote, com recuos de 8,6m nas laterais e 20m na frente. Já o objeto arquitetônico é inusitado para a cidade – é possível que o proprietário, que havia sido estudante no Recife, desejasse, com uma casa moderna, de algum modo se aproximar a uma vanguarda criativa brasileira internacionalmente reconhecida⁴.

São propostos dois prismas trapezoidais, articulados por um pequeno volume com circulação, lavabo e terraços. Os caimentos das coberturas dos dois blocos têm direções perpendiculares entre si, de forma que, nas elevações, enquanto um aparece com contornos oblíquos, o outro mostra contornos ortogonais. O tratamento dado aos blocos rompe com sua abstração geométrica e lhes reinsere numa ordem figurativa: se as lajes de coberta e as paredes laterais tentam definir sólidos puros, suas grandes superfícies são recortadas por vazios, pérgulas, trechos em pedra e esquadrias. O resultado revela a absorção do léxico plástico daquela “nova arquitetura brasileira”.

Fig.07. Segundo projeto para a residência Bezerra de Carvalho (1952). Cobertura. (APMCG)

Fig.08. Elevação lateral. (APMCG)

⁴ O primeiro proprietário ainda mora na casa.

Fig.09. Elevação frontal. (APMCG)

Fig.10. Vista do bloco frontal.
Foto: Adriana Almeida.

Fig.11. As paredes laterais se prolongam para dar forma ao volume. Foto: Adriana Almeida.

No interior, elementos funcionais, construtivos e de conforto ambiental demonstram essa absorção: setorização funcional clara, com trânsito independente entre setores íntimo, social e de serviço; quartos organizados em seqüência linear repetitiva; substituição de paredes sólidas por mobiliário; utilização de saídas de ar nas paredes sem janelas, para ventilação cruzada; exploração da plasticidade do concreto armado nas lajes de seção variável, com calhas embutidas; criação de espaço interno rico e fluido através da interligação dos ambientes, em diferentes níveis.

Fig.12. Planta baixa bloco frontal. (APMCG)

Fig.13. Planta baixa bloco posterior. (APMCG)

Fig.14. Corte CD (Detalhe) (APMCG). Saídas de ar altas, calhas embutidas na laje.

Fig.15. Corte EF (APMCG). Lajes de formato irregular.

Uma análise mais detida revela notas dissonantes. Qual é o sentido das imensas aberturas para oeste, em cômodos que não precisariam delas? Qual é o sentido do pano de brise-soleil numa parede sul, recuada 4m da fachada, que nunca recebe insolação? E onde estão as dependências de serviço restantes?

Na casa construída, veremos que os pretensos prismas trapezoidais transformaram-se em paralelepípedos: todas as suas paredes estão contidas em planos verticais. Elas se prolongam nas empenas, cobrindo os beirais e escondendo as superfícies verticais por trás delas – solução de execução mais simples. As lajes de seção curva e calhas embutidas também não foram executadas. À revelia do projeto, foi construído um pavimento inferior aos quartos, contendo lavanderia, depósitos e dormitórios de serviço, que, se fosse respeitado o desenho original, necessariamente teriam de se acomodar numa edícula de fundo de lote.

Fig.16. Área da pérgula, não-construída.
Foto: Adriana Almeida.

Fig.17. Bloco dos quartos, com pavimento inferior não-projetado. Foto: Adriana Almeida.

Impressionam as dimensões do espaço criado. No grande salão (*Living*), os pianos de cauda desenhados parecem pouco mais que mesinhas. O vão da sala e do *Studio* (espaço para música, separado da sala por uma grande esquadria que não chegou a ser construída) é de 13,8m. A visada do *Escritório* ao *Studio* é de 21,6m no *interior* da casa! Percebe-se a intencionalidade da visada contínua no olhar desenhado pelo arquiteto na planta baixa, partindo do escritório em direção ao *Living*. É possível imaginar uma rica vida familiar nos espaços integrados, abertos e iluminados do escritório, *Living* e *Studio*; entre livros, discos e partituras.

Fig.18. Vista da sala para o studio. Á direita, esquadria projetada de piso a teto. Foto: Fabiano Rocha/ Marcus Queiroz.

Fig.19. Vista do escritório para o Studio. Foto: Fabiano Rocha/ Marcus Queiroz.

O restante da casa é mais convencional. Em Campina Grande, uma tentativa de aproximação das casas com a natureza somente surge com os casarões ecléticos, e se generaliza com os bangalôs. Nisto, o projeto não apresenta novidades. A incorporação da vegetação e dos espaços abertos é apenas visual, e mesmo burocrática. Os elementos mais ousados do projeto, a grande esquadria do chão ao teto do salão, e o pergulado junto à sala de jantar, não foram construídos –

o proprietário afirma que optou pela janela com peitoril por economia e privacidade. Na circulação dos quartos, as grandes janelas viraram *brises* fixos. Na escada de acesso ao escritório, os *brises* viraram tijolos de vidro. Assim, a idéia de uma arquitetura aberta, que caracteriza a produção moderna brasileira, aqui se apresenta tímida.

Em síntese, a casa demonstra intenso “desejo de ser moderno”, mesmo que, para isso, alguns elementos arquitetônicos apareçam truncados, pouco desenvolvidos, ou apenas como signos da modernidade, destituídos de suas funções. Esta ambigüidade, presente no projeto, é bastante acentuada no resultado construído – o que poderia ser explicado por razões econômicas, mas também pelo não-acompanhamento da obra por Reynaldo, e sua impossibilidade de assumir a responsabilidade técnica.

Residência Amaro Fiuza Chaves (1955)

O projeto para o médico Amaro Fiuza Chaves, submetido à Prefeitura em abril de 1955, é o segundo projeto residencial de Augusto Reynaldo na cidade. Até bem pouco tempo sabíamos da existência do projeto, mas não havíamos identificado a construção, dadas as reformas por que passou, tendo sido inclusive local de uma mostra de decoração e arquitetura, em que todos os ambientes (incluindo paisagismo) receberam modificações.

Fig.20. Residência Amaro Fiuza Chaves. Pav. térreo. (APMCG)

Fig.21. Residência Amaro Fiuza Chaves. Pav. superior. (APMCG)

Localizado na Rua João Machado, bairro da Prata, é o projeto de menores dimensões analisado: implantado em um terreno de 720m² (36m x 20m), frente norte, e com área construída de 283,20m², o programa ficou dividido em dois pavimentos. Para acompanhar a declividade do terreno, o térreo foi acomodado em diferentes níveis, ligados por rampas e escadas. Como Reynaldo ainda não era formado, o projeto ficou sob responsabilidade da Empresa Construtora Honorato-Abreu⁵, mas as pranchas apresentam o carimbo do *Stúdio Técnico Augusto Reynaldo*.

Figs.22-23. Residência Amaro Fiuza Chaves hoje. Fotos: Adriana Almeida

⁵ Não identificamos o engenheiro civil responsável, mas sua assinatura está acompanhada do CREA de número 1157-D.

A separação entre os setores é evidente: excetuando-se a cozinha, que tem acesso à sala de jantar pela copa, os demais serviços ficam em um bloco quase isolado, separado do restante da casa pelo ambiente denominado de “T. Café”⁶ – este, com entradas para a copa e para a circulação dos quartos. Dessa forma, tornava-se possível acessar as áreas íntimas sem passar pelo setor social, demonstração da “racionalidade” do projeto.

Figs.24-25. Detalhe do terraço dos fundos (esq.) e planta de locação (dir.). (APMCG)

O aproveitamento dos desníveis do terreno fica bem demarcado se analisarmos a transição entre as salas de jantar e estar. O pé-direito duplo na sala de jantar permite uma continuidade visual que dá a sensação de amplitude desse espaço. Da sala de estar, temos acesso a um terraço, que fica embaixo dos quartos do pavimento superior, sustentados por pilotis.⁷

Figs.26-27. Interior e desnível entre as salas (esq.) e terraço sob os quartos (dir.)
Fotos: Adriana Almeida

⁶ Acreditamos que a denominação seria de terraço para café, mas que na verdade era um espaço para os empregados. Também seria possível tratar-se de “Torra de café”, tarefa ainda realizada em muitas casas campinenses, à época.

⁷ No projeto, o paisagismo e agenciamento das áreas externas não estavam previstos. Acreditamos que toda a área de jardim e piscina foi posterior.

Nesse projeto, a exemplo da casa de Dr. Bezerra, a cobertura funciona como um plano inclinado assentado sobre as empenas das paredes, gerando diferentes superfícies de contornos oblíquos e ortogonais⁸. Infelizmente, não podemos descrever os elementos construtivos e revestimentos originais, dificultando uma apreciação mais detalhada da obra. Mesmo assim, entendemos que este exemplar encaixa-se em um esquema formal semelhante ao das casas de Dr. Bezerra e Dr. Wanderley, ganhando em leveza – no volume elevado sobre pilotis – e em riqueza espacial – pelos jogos de níveis em todo o setor social.

Fig.28. Fachada principal e corte AB. (APMCG)

Percebemos ainda que houve preocupação com o conforto térmico, com os quartos voltados para o lado leste, e os serviços para o poente. Dessa vez, o uso das esquadrias foi cauteloso – já os *brises* fixos de concreto ganham importância, aparecendo da fachada principal.⁹ Em todo caso, funcionam muito mais como vedação e controle da luz do que como elemento de conforto térmico, já que estão voltados para a face norte da edificação. Em relação ao mobiliário, os armários dos quartos aparecem embutidos, mas diferentemente do projeto anterior, não são mais pensados como divisores de ambientes.

⁸ No projeto, a laje de cobertura se funde no volume elevado; na obra construída, ela saca.

⁹ Não sabemos se a residência foi construída de acordo com o projeto, mas os *brises* não aparecem na obra atual.

Residência Wanderley (1955)

O médico Francisco Wanderley apresentou o projeto de sua residência à prefeitura em setembro de 1955¹⁰. Sua análise é dificultada pela ausência da planta baixa, no APMCG, e por sua total descaracterização na década de 2000. Ela localizava-se em terreno de esquina, também no bairro da Prata.

A fachada sul, voltada para uma das frentes do terreno, mostra soluções plásticas e construtivas comuns às casas anteriormente descritas, destacando-se a leveza das curvas da rampa e do canteiro/arrimo, bem como da laje em “asa de borboleta”. Neste trecho do imóvel, o caimento do terreno foi resolvido com uma garagem semi-enterrada, deixando o pavimento superior em um único nível. No restante da casa, o desnível do solo gera ocupação em dois níveis, com cobertura de queda única, acompanhando a do solo.

Fig.29. Residência Wanderley. Fachada Sul. (APMCG)

Fig.30. Corte AB. (APMCG)

Fig.31. Corte CD. (APMCG)

¹⁰ No requerimento, a expressão “tipo palacete”, que descrevia a casa, foi apagada para dar lugar a “estilo funcional”.

Fig.32. Planta de cobertura. (APMCG)

Um único volume abriga todas as funções, separadas por um pátio e um recorte na planta – a nordeste, a sucessão de quartos do setor íntimo, a noroeste o setor de serviços, ao sul o setor social. Do volume maior, destaca-se um pequeno prisma (no trecho da laje que se “dobra para cima”), que certamente correspondia às salas, cujas paredes externas são propostas totalmente envidraçadas.

Fig.33. Fachada Leste. (APMCG)

Fig.34. Corte EF. (APMCG)

De forma geral, percebem-se variações e desdobramentos do que já havia sido proposto pelo arquiteto, cabendo ressaltar a diferença na composição volumétrica (volume único, em vez de volumes articulados), a adequação ao relevo, e a preocupação em locar e desenhar a caixa d'água.

Residência Loureiro Celino (1957-58)¹¹.

O primeiro projeto para a casa do comerciante José Celino da Silva foi submetido à Prefeitura em agosto de 1957, assinado pelo *Arquiteto Augusto Reynaldo Alves* e pelo *Construtor Max Hans Karl Liebig*¹². Iniciada a obra, por motivos desconhecidos, seu projeto foi substituído em janeiro de 1958¹³. Metade do pavimento superior foi suprimida (a área construída diminuiu de 631m² para 485m), e apenas duas salas mantiveram o pé-direito duplo – diferentemente da concepção original, em que quase todo o setor social era circundado por uma galeria no pavimento superior.

Fig.35. Residência Loureiro Celino, projeto de 1957. Fachada Norte. (ALVES, 2008, p.181)

Fig.36. Residência Loureiro Celino, projeto de 1958. Fachada Norte. (APMCG)

¹¹ Demolida. Adotamos esta denominação para registrar também o sobrenome da esposa do proprietário.

¹² Com a morte de Augusto Reynaldo, o detalhamento passou para o escritório de Heitor Maia Neto – com execução do mobiliário pela Casa Holanda, de Recife.

¹³ No APMCG resta apenas a planta do semi-subsolo desta primeira versão do projeto. Restam cópias das pranchas das fachadas no acervo da família do arquiteto, reproduzidas por ALVES (2008).

Fig.37. Projeto de 1957. Corte CD. (ALVES, 2008, p.181)

Fig.38. Projeto de 1958. Corte CD. (APMCG)

Analisaremos a casa como construída. O aproveitamento da inclinação do lote de esquina, no centro da cidade, é um dos motes do projeto. Na cota mais alta, ela é térrea, abrigando setor social, anexo de serviço e seus acessos. À medida que o terreno cai, surgem um semi-subsolo (sala de estudos e restante dos serviços) e um primeiro pavimento (quartos), resolvendo uma setorização simples e nítida. O pilotis parcial aproveitando o desnível já aparecera na casa Fiuza.

Fig.39. Vista Noroeste. (Acervo familiar)

Fig.40. Vista Norte. (Acervo familiar)

Fig.41. Geraldino Duda. Teatro Municipal de Campina Grande, 1962-63. (ROCHA e QUEIROZ, 2007)

Visualmente, o elemento dominante é o grande prisma branco liso, correspondente ao pavimento superior. O volume se prolonga, cobrindo toda a edificação, conferindo-lhe identidade e unidade – solução distinta das três casas anteriores. Naquelas, a nítida “fachada principal” é resolvida como mosaico de superfícies (correspondentes ao espaço interno), coroado pela laje da cobertura. Aqui, a mesma “fachada principal”, com o mesmo tratamento, é recuada, quase desaparecendo sob o volume liso, que engloba em si um pavimento inteiro¹⁴.

O prisma, aproximadamente triangular, “deitado” na encosta, com o vértice no topo (para acesso), e que se expande para cima e para baixo no lado oposto, corresponde ao mesmo princípio utilizado por Bina Fonyat no Teatro Castro Alves (1957-58). A aproximação entre os dois projetos levanta possível influência para o Teatro Municipal de Campina Grande¹⁵, de Geraldino Duda (1962-63). Neste, até o recorte na face superior do volume se assemelha à solução de Reynaldo.

Como notam Rocha e Queiroz (2007), a sensibilidade no aproveitamento de terreno inclui o tratamento do muro. Este era reto na cota mais alta, com base de pedra e corpo em arranjo

¹⁴ É possível a influência das transformações na arquitetura de Niemeyer. O referencial abandona as superfícies transparentes e figurativas do late Clube da Pampulha (1942) e da residência Kubitschek (1943) para adotar os volumes fechados e abstratos da escola Júlia Kubitschek (1951), do Auditório e Oca do Ibirapuera (1951-1955) e do museu para Caracas (1955).

¹⁵ Marco dessa arquitetura campinense.

vazado de tijolos. À medida da queda do terreno, o trecho de pedra continuava reto, servindo de arrimo para o jardim, enquanto o trecho de tijolos, transformado em guarda-corpo, seguia serpenteando pelo gramado.

Este jardim abrigava uma “escultura de Corbiniano Lins, amigo de Reynaldo que, juntamente com ele, participou da Sociedade de Arte Moderna de Recife” (Rocha e Queiroz, 2007, p.267) e um espelho d’água por sobre cujo pontilhão se dava o acesso social da casa. Apesar das pequenas dimensões do jardim, a integração exterior-interior não era apenas visual; os álbuns de família demonstram a importância e a continuidade de seus espaços e elementos construídos.

Figs.42-43. Utilização dos espaços externos. (Acervo familiar)

O interior se organiza centrifugamente, a partir dos espaços sociais do térreo. Do terraço, se desce à sala de estudos do semi-subsolo pela escada escultural do jardim interno, de pé-direito duplo. O terraço continua pelo jardim (em curvas livres) e pelo hall, que leva ao living e à sala de jantar. Esta, também com pé-direito duplo, se expande ao pavimento superior e leva à sala de almoço – a qual se abre para o jardim interno, fechando um circuito visual complexo.

Fig.44. Planta baixa pav. inferior. (APMCG)

Fig.45. Planta baixa pav. térreo. (APMCG)

Fig.46. Planta baixa pav. superior. (APMCG)

Reaparecem nos desenhos as lajes espessas, esculpidas para abrigar calhas, formar volumes oblíquos ou corrigir sua obliquidade. Dada a demolição, não é possível saber se a solução construtiva correspondeu ao projeto. Já os “elementos de conforto térmico” aparecem discretamente – a boa orientação dos quartos, a proteção das aberturas e o desenho das esquadrias garantiam a eficiência do resultado.

Detalhes dos espaços de serviço projetados (que tiveram correspondência no cotidiano) trazem à tona uma relação ambígua com a tradição rural-patriarcal. No banheiro dos filhos, um tubo de queda leva a roupa suja diretamente ao subsolo. As roupas que desciam sozinhas para a lavanderia eram novidade prática, mostrada às visitas. Também a cozinha era lugar de soluções arquitetônicas para a praticidade do lar: balcões colados às paredes, com armários elevados, aberturas estratégicas para ventilação cruzada, soluções de iluminação natural sobre a área de trabalho e acima dos armários... Em meio a tais dispositivos, o desenho de uma senhora que não parece serviçal sublinha como nesta cozinha *moderna* cabe a família. O projeto fala de novos espaços domésticos, com dispositivos que lembram as analogias da casa com a máquina. Ali, poder-se-ia prescindir da abundante mão de obra que até então acompanhava as classes privilegiadas brasileiras. Contudo, o tubo de queda leva a uma lavanderia “de empregada” e uma “lavanderia e engomado social” – que nos lembram que a casa permanecia funcionando, como nos séculos anteriores, com vários empregados fixos¹⁶ – segregados até no espaço de lavagem de suas roupas. Com efeito, a mãe de família permanecia a gerente, distante da cozinha, dedicada às costuras, como as antigas senhoras cuidavam dos bordados.

¹⁶ A questão é tratada por diversos autores, a exemplo de REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2000.

Não se trata, aqui, de denunciar uma modernidade falhada ou fraudulenta; mas de expor uma justaposição de tempos: uma casa localmente conhecida por sua “modernidade” permanece funcionando de forma tradicional. Arcaísmo e vanguarda convivem sem se negarem. A propósito, Reynaldo parece “adivinhar”, em seu desenho, esta justaposição: ao lado da dona-de-casa moderna (que nos lembra a publicidade da época), ele coloca um vendedor ambulante com seus balaios (que nos lembra as aquarelas oitocentistas de Debret).

Fig.47. Detalhe da fachada sul. (APMCG)

Residência Raimundo Alves (1958?)

Como mencionamos, não há certeza sobre a autoria do projeto da residência construída para o comerciante Raimundo Alves da Silva. Não encontramos o projeto nos arquivos da Prefeitura e nem com os atuais proprietários (família Vieira Silva), os quais nos informaram ter sido Augusto Reynaldo. Entretanto, os depoimentos orais são contraditórios¹⁷. As características da obra e as fontes orais nos levam a acreditar que tenha sido um de seus últimos projetos, de forma que a construção deve ter sido realizada depois de sua morte e, assim, outro arquiteto ou engenheiro pode ter modificado e/ou adaptado o projeto original.

Outra casa fora projetada para Raimundo Alves, em 1951. No momento em que verificamos as primeiras (e esporádicas) manifestações modernas na cidade, a preferência pelos “bangalôs” era perceptível. Ao longo da década de 1950, o gosto pela produção moderna evidencia-se. Acreditamos que tanto a atuação de novos arquitetos na cidade (Augusto Reynaldo, Hugo Marques etc.) a partir dos anos 1950, como a difusão dessa produção no território nacional, aliada à construção de Brasília, são fatores que devem ser cogitados *a priori*. O fato é que, em Campina Grande, a partir da segunda metade da década de 1950, as residências ganham uma nova

¹⁷ O engenheiro Geraldino Duda afirma que o projeto não foi elaborado por Reynaldo.

caracterização e, em um intervalo de apenas seis ou sete anos, o então bem-sucedido Raimundo Alves encomendou o projeto de uma nova casa, moderna.

Fig.48. Projeto de residência para Raimundo Alves da Silva, 1951. Engenheiro responsável: José Dias Fernandes. Projeto e construção: José Honorato Filho. (APMCG)

Seguindo pela atual Rua Raimundo Alves da Silva (não por acaso, a rua onde está localizada sua “antiga casa”), a residência nos chama atenção, principalmente porque é uma das poucas não escondida por um muro alto, como vem acontecendo com quase todas as residências da cidade já há bom tempo. Além disso, como o terreno está em um nível bem acima do nível da rua, vemos praticamente todo o volume da casa de fora do lote.

Figs.49-50. Residência Raimundo Alves da Silva hoje. Fotos: Adriana Almeida

As grandes dimensões do terreno permitiram que, mesmo com um programa extenso e amplas áreas dos cômodos, a casa fosse implantada solta e em posição central no lote. Assim como a residência da família Loureiro Celino e a Residência Severino Maia (1956) esta última construída em Recife, a cobertura passa a ser inserida no volume, coroando a complexidade do programa e o volume, que se libera do solo, através da utilização mais ampla dos pilotis. A volumetria simples,

composta por superfícies retangulares e trapezoidais, movimentadas por diferentes revestimentos e elementos construtivos (azulejos, cerâmica, pedra, brises fixos de concreto etc.), tem cobertura com lajes inclinadas formando a chamada “asa de borboleta”, esquema que se aproxima ao da proposta de 1957 para a residência Loureiro Celino.

Figs.51-54. Varanda superior, pilotis e materiais de revestimento. Fotos: Adriana Almeida.

A planta em “U” é dividida em dois pavimentos. No térreo estão as áreas de lazer, incluindo uma saleta (onde aconteciam as festas, com piano e bar), garagem e parte dos serviços. Para o piso superior, existem quatro acessos independentes: da escada principal que fura o piso superior (à semelhança do esquema da residência Severino Maia), temos acesso a uma circulação que leva à sala de visitas e à sala de estar; o terceiro acesso leva à sala junto ao quarto de hóspedes; o último, posterior, às áreas de serviços. Essa diferenciação demonstra a vontade de separação entre os setores, de modo a assegurar a privacidade da família, disciplinar e facilitar os fluxos. Todos os quartos da família foram dispostos na parte leste e possuem banheiro e varanda próprios, característica ausente das residências anteriores. Diferentemente dos outros projetos, a setorização não é sublinhada pela existência de diferentes volumes.

Fig.55. Esboço das plantas da residência Raimundo Alves da Silva. (ALVES, 2008, p.109)

Figs.56-57. Pátio (esq.) e Fachada leste, com quartos e varandas (dir.). Fotos: Adriana Almeida.

Fig.58. Detalhe da escada principal (esq.). Foto: Adriana Almeida.

Fig.59. Croqui do arquiteto para a residência Severino Maia. (ALVES, 2008, p.105)

O paisagismo ganha destaque, integrando-se à edificação através de caminhos e formas livres, além de um lago artificial. Frente à busca evidente de liberdade e de ares de modernidade, talvez o isolamento dos setores (através das circulações bem demarcadas) e a utilização de mobiliário

destoante da arquitetura nos remetam a uma sociedade que estava em vias de modernizar-se, mas que buscava assegurar a estabilidade tradicionalmente valorizada.

Figs.60-62. Jardim, detalhe de um dos quartos e mobiliário da sala de visitas. Fotos: Adriana Almeida.

A utilização, na casa, de panos de vidro nas superfícies voltadas para o poente vem sendo questionada. De fato, as temperaturas amenas de Campina Grande nesse período seriam uma boa explicação, como ensaiaram Queiroz e Rocha (2007), citados por Alves (2008). Mas podemos pensar também que, sendo essas superfícies o que forma o “U” da planta, talvez o arquiteto intentasse uma forma particular de iluminação nas salas. Ademais, uma das superfícies está protegida pelos brises, a segunda por uma circulação externa, e a última voltada para uma sala que é mais ligação entre espaços do que ambiente de permanência.

Considerações Finais

Algumas características dos exemplares analisados saltam aos olhos por sua presença constante: a clareza das plantas e da setorização, a nitidez da relação desta com a volumetria, a elegância plástica. Contudo, mais notável é o amadurecimento das soluções espaciais, do uso dos espaços livres, dos dispositivos de conforto ambiental – e das soluções construtivas. A contínua variação dos volumes adotados, cada vez mais leves e suspensos, exemplifica o processo. O “vazio de acesso” inserido no volume principal ganha, progressivamente, expressividade e relevância: “varanda” na casa Bezerra de Carvalho – “pérgula” na casa Fiuza Chaves – “jardim interno” na casa Loureiro Celino – pátio na casa Raimundo Alves.

Assim, se desde a casa Bezerra de Carvalho fica patente a habilidade projetual na utilização do léxico arquitetônico moderno então corrente, nas casas Loureiro Celino e Raimundo Alves se pode falar em maestria – uma maturidade que possivelmente teve como fatores não somente a passagem pela Escola, mas também a prática acumulada ao longo dos anos. A partir dessas nuances, é possível conciliar as considerações de Naslavsky (2004) sobre o *amadurecimento* de

Reynaldo ao longo da década e de Queiroz e Rocha (2007) que, seguindo Carvalho (2006) afirmam a *maturidade* já no projeto da casa Bezerra de Carvalho.

As análises efetuadas nos remetem a uma possível “filiação” do arquiteto àquela arquitetura moderna de base corbusiana que se convencionou chamar de *Escola carioca*, compreensível se pensarmos que muitos dos arquitetos que foram ensinar na EBAP nos anos 1950 vinham do Rio de Janeiro. O início da década de 1950 é justamente o momento em que este léxico construtivo estava em franca absorção e desenvolvimento por um grupo relativamente grande de arquitetos brasileiros, em dezenas de projetos residenciais (MINDLIN, 2000). As imagens dessas casas e o debate sobre sua pertinência certamente faziam parte da rotina de Reynaldo, estudante e profissional com múltiplas articulações no meio recifense.

O incremento nos resultados alcançados deixa entrever outro processo – que é da cidade: as dificuldades de construção e resistências pontuais do proprietário, enfrentadas em 1952, são bem menos severas ao fim da década. Com efeito, a pesquisa no arquivo municipal mostra como, ao longo da década, rapidamente vários projetos, de diferentes classes sociais, tentam incorporar, de forma mais ou menos profunda, a arquitetura moderna então em voga no país (CARVALHO, 2006).

Embora enfática, a acolhida da arquitetura moderna é parcial – o que se expressa não somente no uso precário de determinados elementos arquitetônicos. A tradição resiste nas formas de viver e de morar, mesmo nos projetos mais bem-sucedidos – as construções parecem mudar mais rápido do que a sociedade que as faz. Certamente, difusão tão rápida e intensa não se deve somente às obras de Augusto Reynaldo – pois havia outros meios de circulação de idéias e imagens – mas seu papel de autor dos projetos residenciais mais significativos na cidade, neste momento inicial, é pioneiro e fundamental.

Referências

ALVES, Mariana Reynaldo. **Augusto Reynaldo**: resgate de uma obra. Recife, 2008. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – CAC/UFPE.

AMORIM, Luiz. **Obituário arquitetônico**: Pernambuco modernista. Luiz Amorim. Recife, 2007.

CARVALHO, J. **Estórias de arquitetura: a residência Bezerra de Carvalho e as casas de estilo funcional na Campina Grande da década de 1950**. Salvador, 2006. Monografia (disciplina) – PPG-AU/UFBA.

CARVALHO, Juliano Loureiro de; QUEIROZ, Marcus Vinicius Dantas de; TINEM, Nelci. Trem veloz, rupturas lentas: arquitetura como produção do espaço urbano em Campina Grande (1907-1935). Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp413.asp>>. Abril, 2007.

HOLANDA, Armando de. **Roteiro para Construir no Nordeste**. Recife: MDU/UFPE, 1976.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano/Iphan, 2000.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972**: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. São Paulo, 2004. Tese (Doutorado) – PPG-AU/FAU/ USP.

QUEIROZ, M. V. D. **Quem te vê não te conhece mais**: arquitetura e cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950). São Carlos, 2008. Dissertação (Mestrado) – PPG-AU/EESC/USP.

_____; ROCHA, Fabiano de Melo Duarte. Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e produção dos anos 1950. In: DINIZ, Fernando M. (org.). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil**. Recife: FASA/Docomomo PE, 2007, p.259-276.